

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARDA INSON XULQINI IFODALASHDA FRAZEOLOGIK FE‘LLARNING AHAMIYATI

Mahmudova Odinaposhsha Shukurullo qizi

Andijon Davlat Chet tillar Instituti

Magistratura bo‘limi

Xorijiy til va adabiyot (Ingliz tili)

I-bosqich magistranti

e-mail:makhmudovaoydinoy15@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning xulqiga oid harakat birliklarining inglizcha-o‘zbekcha qiyoslashda e‘tibor qaratilishi kerak bo‘lgan muhim omillar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: tipologiya, frazeologik ibora, fe‘l, nutq, kompyuter, texnologiya.

Chet tilni o‘rganish murakkab lingvopsixologik hodisadir. Chet tilni o‘rganish jarayonida o‘rganuvchi ongida ona tili va xorijiy til sistemalari to‘qnashadi. O‘rganuvchining ona tilisi yangi til sistemasini o‘zlashtirishni osonlashtiradi yoki uning yo‘liga to‘siq bo‘ladi. Tilshunoslikda birinchisini «fasilitatsia» va ikkinchisini - «interferensia» atamaları orqali belgilashadi. Bu ikki tillar sistemasidagi o‘xshashlik va farqlarga bog‘liq bo‘ladi. Ikki til sistemasini tillami o‘qitish metodikasini nazarda tutib qiyoslash tillarni lingvodidaktik maqsadlarda chog‘ishtirma o‘rganish deyiladi. Tillar nazariy maqsadlarda ham chog‘ishtirma o‘rganilishi mumkin. Bunda tillarning fonetik, morfologik, leksikologik va sintaktik qatlamlari sistemali tarzda o‘rganilib, ularning o‘xshashlik vafarqlari, shuningdek, o‘xshashlik va farqlarning sabablari aniqlanadi.

Qiyosiy tipologiya esa xarakterologiyani va universal grammatikani o‘z ichiga oladi. Xarakterologiya tillarni qiyoslash bilan shug‘ullanuvchi nazariy va amaliy fandır. U «biror aniq tilni boshqa til bilan solishtirib, uning xarakterli xususiyatini

o'rganadi. Xarakterologiya aniqlagan lingvistik birliklar va lingvistik belgilar ham struktural tipologiya, ham qiyosiy-tarixiy uslub uchun tayyor material bo'lib xizmat qiladi». O'.Q. Yusupovning fikricha, til bilan bog'langan qiyoslash ikki xil: ayrim olingan tilning strukturasini o'rganishda ishlatiladigan qiyosiy uslub (bitta til ichida qiyoslash) va ikki yoki undan ortiq tillarni o'rganishdagi qiyosiy uslub (tillararo qiyoslash) bo'lishi mumkin. Tarjima maqsadidagi chog'ishtirish asosida bir umumiy ma'noning ikki tildagi ifodalanish vositalarini aniqlash yotadi. Asl matn esa tayanch nuqta vazifasini o'taydi. Tarjima qilinayotgan matnning ma'nosini ikkinchi til vositalari orqali ifodalash tarjimaning asosiy maqsadidir. Demak, tarjima maqsadida qiyoslash ikki tilning sistemasini muntazam solishtirib o'rganish bo'lmay, balki bir tilning sistemasini ikkinchi til so'zlari orqali izohlashdir. Bizga ma'lumki, bir tildan ikkinchi tilga gaplarni tarjima qilishda nafaqat so'z turkumlaridan, balki frazali fe'llardan ham foydalanish zarur holatlarga duch kelish mumkin. Bunda asosan e'tibor fe'lga qaratiladi. Fe'llar qanday harakat-holat ifodalashni jihatidan quyidagi ma'noviy guruhlariga bo'linadi:

- Nutqiy faoliyat fe'llari: speak, whisper, ask, tell...
- Aqliy faoliyat fe'llari: think, remember, cross one's mind...
- Jismoniy faoliyat fe'llari: make, draw, write, run...
- Holat fe'llari: love, like, believe...
- Frazali fe'llar: wake up, wash up, blow up...

Bulardan tashqari quyidagi fe'lli iboraviy birliklarni ham misol qilib keltirish mumkin: take a deep breath, clear throat, give a short laugh, cry out, gaze, smile, laugh, groan, fear, growl, frown, grimace, scowl, grin, pout, chatter, grumble, talk, gossip, argue, murmur, mouth...

-take a deep breath- chuqur xo'rsinmoq (nafas olmoq)

Mallory took a deep breath. (The Field Guide:62)

-clear throat- tomoq qirmoq (gapirish uchun yoki jaxlini ko'rsatish uchun)

The Korting cleared his throat nervously [...] (The Ironwood Book:103)

-sniff- hidlamoq, burun tortmoq

He sniffed the flame, he stood in the darkness, so scared he could barely move.

(The Field Guide:37)

-give a short laugh- qisqa kulib qo'ymoq

Jared gave a short laugh. (The Ironwood Book:27)

-cry out- yig'lab yubormoq

...she did cry out all the tears [...] (The Witch of Portobelo:41)

-gaze- tikilib qaramoq

A middle-aged man was saying, as the young woman gazed at him in admiration.

(The Golden Compass:78)

-smile- jilmaymoq

Mrs. Coulter smiled with white teeth in a grin of pleasure. (The Golden Compass:63)

-laugh- kulmoq

She laughed loudly at the joke. (The Golden Compass:73)

-groan- nola qilmoq, ingramoq

Jared groaned in frustration. (The Field Guide:52-53)

-fear- qo'rqmoq

I feared for my daughter's safety. (The Witch of Portobelo:18)

-growl- irillamoq, bo'kirmoq

And his daemon growled with a deep savage rumble that notice, she suddenly aware of what it would be like to have teeth meeting a throat. (The Golden Compass: 26)

Ikki tilni qiyoslash jarayonida tarjima san'ati muhim hisoblanadi. Yuqorida bir nechta fe'l va fe'lli birikmalarni inson xulqini ifodalashda qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'. Hoshimov, I. Yoqubov " Ingliz tili o'qitish metodikasi" Toshkent 2003.

2. SH. S. Alimov “Zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan ma’ruzalar” ma’ruzalar to’plami. ADTPI, 2009 y.
3. Martin, J.R at al. 1997. Functional Grammar. New York: St. Martin’s Press
Mattienssen, Christian M.I.M at al. 2010.
4. Key Terms In Systemic Functional Linguistics. New York: Continuum International Publishing Group.
5. <http://www.usingenglish.com>
6. www.ta’limtexnologiyalari.uz